

ЕФЕКТИВНА ТРУДОВА МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Логінова О.

кандидат економічних наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9209-5785>

EFFECTIVE LABOR MOTIVATION AS A PREREQUISITE FOR THE COMPETITIVE FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE

Lohinova O.

Associate professor

Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9209-5785>

АНОТАЦІЯ

Головним чинником активізації трудової діяльності людських ресурсів, підвищення їх внеску у діяльність підприємства є мотивація. Жодне підприємство не функціонуватиме ефективно, якщо не буде зроблено оптимальну систему мотивації праці персоналу, яка б спонукала кожного працювати продуктивно для досягнення особистісних цілей та цілей підприємства. основними напрямками вдосконалення організації матеріального заохочення співробітників є розробка системи показників, що дозволяють здійснювати справедливий розподіл квартального преміального фонду між співробітниками з урахуванням особистого вкладу кожного з них в досягнення цілей компанії.

ABSTRACT

The main factor in activating the labor activity of human resources, increasing their contribution to the enterprise's activity is motivation. No enterprise will function effectively if an optimal system of staff motivation is not developed, which would encourage everyone to work productively to achieve personal and enterprise goals. the main directions of improving the organization of material incentives for employees are the development of a system of indicators that allow for the fair distribution of the quarterly bonus fund among employees, taking into account the personal contribution of each of them to the achievement of the company's goals.

Ключові слова: мотивація, управління персоналом, матеріальне заохочення, система показників, конкурентоспроможність.

Keywords: motivation, personnel management, financial incentive, system of indicators, competitiveness.

Постановка проблеми. Для вдосконалення існуючої системи мотивації основних співробітників необхідно максимально використовувати наявні на підприємстві позитивні моменти і постаратися найбільш оперативно усунути фактори, що викликають найбільшу незадоволеність у співробітників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широкому спектру проблем з управління конкурентоспроможністю підприємств присвячені наукові праці таких провідних вчених: Р. Акофф, І. Ансофф, О. Амоша, Б. Берман, К. Боумен, Р. Брейлі, Ю. Брігхем, В. Бенкс, Т. Галін, В. Геєць, М. Герасимчук, А. Демб, Є. Демінг, Р. Джонсон, М. Дороніна, П. Друкер, М. Єрмошенко, Ю. Іванов, Р. Каплан, Ф. Котлер та інших. Дослідники розглядають сучасні концепції, передумови, моделі та методи управління конкурентоспроможністю, підтверджують роль персоналу як системоутворюючого та стратегічного фактору ефективного функціонування підприємств у конкурентному середовищі.

Аналіз існуючих досліджень свідчить про потребу більш детального вивчення зарубіжного досвіду та можливостей застосування різних аспектів

кадрового менеджменту, а також адаптації їх і практичного впровадження в умови підприємств України.

Мета статті. Основною метою статті є обґрунтування ефективної трудової мотивації як передумови конкурентоспроможного функціонування підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови ведення бізнесу в Україні та світу характеризуються різким посиленням конкурентної боротьби. Значну частину своєї активності на ринку підприємства змушені витратити на забезпечення виживання в агресивному середовищі. Ефективна трудова мотивація, поряд з іншими факторами, відіграє вагомий роль у формуванні конкурентоспроможності підприємств.

Розробка програми вдосконалення системи розвитку буде здійснюватися, ґрунтуючись на наступних принципах:

1. Оптимізація поєднання матеріальних інтересів основних співробітників і принципів компенсаційної політики підприємства.

2. Розвиток внутрішньої фірмової конкурентоспроможності, здатності залучати людські ре-

сурси, необхідні для досягнення виконання завдань, поставлених перед ключовими співробітниками підприємства.

Основні принципи формування стратегії активізації діяльності співробітників:

1. Вибір кожного з методів активізації повинен бути реально обґрунтований.
2. Головний критерій відбору того чи іншого методу активізації його відповідність конкретним потребам основних співробітників.
3. Досягти необхідно не максимальної, а оптимальної активності співробітників з таким рівнем фізичних і моральних витрат співробітника, який компенсується існуючою в організації системою відновлення працездатності.
4. Застосовувані методи активізації повинні забезпечити можливість кожному співробітнику в повній мірі реалізувати свої професійні здібності на займаній посаді.

Концепція вдосконалення системи мотивації повинна бути орієнтована на ефективність необхідних матеріальних, моральних і фінансових витрат з точки зору досягнення організаційних цілей.

Навіть якщо компанія не несе прямих витрат, пов'язаних з фінансуванням тих чи інших заходів, підвищенням рівня доходів працівників, важливо враховувати непрямі витрати, які можуть бути виражені, наприклад, у тимчасовому зниженні продуктивності праці чи відволіканні працівників від виконання прямих посадових обов'язків.

Розглянемо кожний захід окремо.

1. Відсутність чітких критеріїв диференціації заробітної плати.

Необхідним є внесення змін до чинного Положення про оплату праці співробітників, що дозволить формально визначити механізм встановлення форми і системи заробітної плати, розмір і порядок надбавок до заробітної плати, а також зафіксує чіткі критерії диференціації заробітної плати співробітників компанії.

У Положенні про заробітну плату пункт по порядку нарахування заробітної плати необхідно викласти таким чином – заробітна плата співробітників формується з наступних компонентів:

- фіксований оклад співробітника, встановлений відповідно до займаної посади і виплачується незалежно від виконання плану;
- змінна частина винагороди (премія), залежить від власної результативності співробітника, тобто ув'язана з показниками роботи кожного співробітника організації.

2. Неефективне використання преміального фонду.

Справедливість оплати праці як ціннісна орієнтація найбільш очевидно відбилася на високому рівні її залежності від ступеня взаємозв'язку заробітку з кваліфікацією та особистим трудовим внеском, від оцінок свого заробітку в порівнянні із заробітком працівників, що виконують аналогічну роботу.

Тому, можемо зробити наступні висновки: основним мотивом праці ключових співробітників є

можливість отримання хорошої заробітної плати та кар'єрне зростання.

Саме розбіжність основних мотивів праці співробітників з фактичною ситуацією в компанії є головною причиною їх низької продуктивності, а також фактором, який негативно впливає на результативність праці, і, як наслідок, на показники ефективності функціонування компанії.

Отже, необхідно скоригувати організацію розподілу преміального фонду так, щоб при визначенні суми, що виплачується кожному із співробітників, враховувався його особистий внесок в досягнення цілей організації.

Таким чином, основними напрямками вдосконалення організації матеріального заохочення співробітників є розробка системи показників, що дозволяють здійснювати справедливий розподіл квартального преміального фонду між співробітниками з урахуванням особистого вкладу кожного з них в досягнення цілей компанії.

Для цього, в першу чергу, необхідно виявити показники, що впливають на ступінь вмотивованості персоналу. Високі показники незадоволеності, перш за все, пояснюються несправедливою, з точки зору співробітників, оцінкою їх внеску в процес діяльності.

Працівники, що демонструють високу зацікавленість в ефективній роботі компанії, і працівники, які виконують роботи менш відповідально, отримують однакові суми при виплаті квартальної премії.

Таким чином, найважливішою проблемою в організації матеріального заохочення співробітників залишається непрозорість процесу розподілу преміальних сум. Для усунення даного недоліку пропонується ввести такі принципи розподілу фонду квартальної премії:

а) виділена сума квартальної премії ділиться на кількість співробітників підприємства порівну, таким чином, визначається базова сума преміальної виплати;

б) далі до базової суми премії кожного співробітника застосовуються коригуючі коефіцієнти трудової участі, що розраховуються за результатами його роботи протягом кварталу.

Введення даних коефіцієнтів дозволить посилити мотивацію співробітників, уникнути зрівнянь у розподілі фонду квартальної премії, створить додаткові стимули для підвищення кваліфікації працівників, що, безсумнівно, позитивно позначиться на якості виконуваної співробітниками роботи.

До складу коригуючих коефіцієнтів необхідно внести як підвищуючі, так і знижуючі показники. Вони можуть бути сформовані на основі оцінки ознак, що характеризують ділові якості та результати праці співробітників.

Для успішного розвитку підприємства важливо приділяти значну увагу питанням трудової мотивації, тому що тільки за наявності творчих ініціативних працівників господарюючий суб'єкт успішним і конкурентоспроможним у ринковому середовищі. Це зумовлює необхідність поглибленого дослідження теоретико-методологічних засад

активізації трудової мотивації працівників підприємств як передумови їх конкурентоспроможного функціонування. У розвиток даного питання автором запропоновано методичний підхід, яким передбачено визначати продуктивність праці на основі показника виробленої валової продукції за цінами поточного року.

В умовах модернізації української економіки успішність та конкурентоспроможність підприємств у будь-якій галузі, залежать від ефективного використання господарюючими суб'єктами належних їм виробничих ресурсів. Одними з найбільш значимих для вітчизняних підприємств факторів економічного розвитку є трудові ресурси з їх творчим потенціалом, професійним досвідом і знаннями.

Управляти трудовими ресурсами значно складніше ніж іншими видами через наявність у працівників особистісних характеристик, що суттєво впливають на ефективність їх трудової діяльності. Тому надзвичайно важливим завданням, що постає перед підприємствами, є пошук різноманітних шляхів підвищення продуктивності праці внаслідок зростання готовності й бажання працівників творчо та плідно працювати.

Наукою та виробничою практикою доведено, що для забезпечення ефективного господарювання підприємствам необхідні відповідальні, високоорганізовані й ініціативні працівники з прагненням до самореалізації, професійного зростання, задоволеності від досягнутих господарюючими суб'єктами результатів діяльності. Для того щоб спонукати зайнятих на виробництві працювати якісно, потрібні відповідні механізми трудової мотивації, які будуть викликати у них бажання працювати ефективно на користь підприємства.

Добре продумана й організована система мотивації розглядається як ефективний інструмент для залучення нового творчого персоналу та стабілізації робочих місць. Майже всі керівники підприємств зосереджують увагу на другому варіанті - утримання вже працюючого персоналу, тому що він є найбільш ефективним і найменш витратним.

Мотиваційний механізм є своєрідною силою мотивації, а точніше - він забезпечує умови самостимулювання, перетворює мотивацію із можливості в реальність.

Стимулювання праці на підприємствах базується на принципі, який передбачає, що методом грошової мотивації в поєднанні з іншими формами визнання досягнень працівників можна досягти найбільш бажаного результату для підприємства. Трудова мотивація здійснюється в різних формах, з-поміж яких можна виділити матеріальну компенсацію, грошові та негрошові винагороди.

Мотиваційний механізм базується на сукупності трьох чинників - ринку праці, державного регулювання, застосування колективних трудових договорів. Кожна ланка має відповідну вагу в загальній системі регулювання. Функцію безпосереднього регулятора заробітної плати вико-

нує ринок праці, оскільки саме на ньому формується конкретна ціна різних видів праці. Регулювання всіх питань оплати праці здійснюється відповідно до трудового договору, який передбачає домовленість між роботодавцем та працівниками з усіх питань. Державне регулювання забезпечує мінімальний рівень доходів працівників відповідно до мінімальної заробітної плати.

Основними елементами механізму ефективної трудової мотивації є суб'єкти та об'єкти управління, сукупність принципів, критеріїв, методів і результатів ефективного управління системою мотивації персоналу, впровадження та використання етапів управління нею.

Ефективна трудова мотивація ґрунтується на законі справедливого розподілу щодо участі працівників підприємства в результатах діяльності й полягає в застосуванні економічних стимулів: оплати праці та участі у прибутках і власності. Дія економічних стимулів ґрунтується на заробітній платі, преміях, надбавках, доплатах, пільгах тощо.

Підвищення продуктивності праці забезпечує як заробітна плата, так і можливе її підвищення за рахунок надбавок, доплат і справедливого призначення премій. Ефективність стимулюючого впливу оплати праці залежить від статі, віку, цільових пріоритетів, кваліфікації та компетентності персоналу.

Здебільшого працівники визначають для себе причини, які спонукають їх працювати в тому чи іншому підприємстві. З'ясовують свої потреби, мотиви, побажання щодо посад і організації робочих місць. Зважаючи на це, дуже важко знайти до кожного правильний підхід і визначити індивідуальну ефективну систему мотивації персоналу в господарюючих суб'єктах.

Варто зазначити, що матеріальна мотивація дещо поступається нематеріальній. Працівники вважають наявність матеріальної мотивації як таке, що повинно бути і звертають дедалі більшу увагу на додаткові бонуси, які їм пропонує роботодавець.

Для побудови сучасної системи мотивування персоналу слід виокремити основні мотиви, які змушують фахівців працювати ефективно та з повною віддачею для досягнення цілей господарюючих суб'єктів. Ефективна система мотивування персоналу повинна бути зорієнтованою не на те, щоб купувати лише час працівників, а на те, щоб купувати виключно ефективний результат їхньої праці, а також заздалегідь виділити можливі демотивуючі причини та мінімізувати ризики в управлінні персоналом.

Таким чином, система трудової мотивації передбачає розроблення конкретних методів, важелів і механізмів, що активізують діяльність персоналу, завдяки яким можна забезпечити максимально можливі результати діяльності підприємства. Основна складність вирішення цієї проблеми криється в тому, що зі зростанням рівня професійної підготовки, інтелекту працівника, як правило, збільшуються та урізноманітнюються його потреби.

Завданням керівника - створити у працівників певні стимули до активної, творчої трудової діяльності, підвищити зацікавленість до праці, задоволеність від одержаних результатів, намагання поєднати досягнення особистих цілей і цілей підприємства. Система трудової мотивації буде дієвою тільки у разі застосування сучасних форм і методів стимулювання персоналу.

Розглянемо структуру мотиву праці, яку становлять:

- потреби, які бажає задовольнити працівник;
- цінності, здатні задовольнити цю потребу;
- трудові дії, необхідні для одержання благ;
- ціна-витрати матеріального і морального характеру, пов'язані з трудовою діяльністю [2].

Теоретико-методологічною основою концептуальних підходів є поширені в економічній теорії концепції, які відображають певні аспекти мотивації і які є підґрунтям для створення концепції мотивування персоналу, зокрема: концепція добробуту, концепція людини, концепція стадій економічного розвитку, концепція соціального обміну.

У теорії і практиці менеджменту загальноприйнято вважається концепція, відповідно до якої в основу управління трудовими ресурсами покладено мотивацію. Особливе значення має мотивація до ефективної праці, яка є вирішальним фактором її продуктивності, що безпосередньо забезпечить зростання ефективності виробництва в підприємстві.

Вчені зосереджують увагу на дослідженні структури та динаміки розвитку мотивації праці, а також визначають важливість аналізу мотивації як процесу формування цінностей та інтересів особистості, внутрішніх стимулюючих до праці сил.

При опрацюванні системи мотивації на підприємстві слід враховувати внутрішні та зовнішні чинники мотивації працівників при чіткому визначенні взаємозв'язку між виконаною роботою, одержаним результатом і внутрішнім задоволенням від нього.

Виробнича діяльність підприємства визначається через виробництво валової продукції, яка є первісним результатом взаємодії факторів виробництва, матеріальною і вартісною основою інших кінцевих результатів, що в натуральній формі представлений всіма виробленими протягом року первинними продуктами рослинництва, тваринництва і рибництва, а у вартісній - оцінений за порівняними цінами відповідного року [3].

Зовнішня мотивація праці у сфері виробництва має вагоме наукове та практичне значення, оскільки від неї залежить рівень продуктивності праці в підприємстві, а в підсумку - конкурентоспроможність виробленої продукції.

Підвищення рівня продуктивності праці є необхідною умовою ефективного виробничо-фінансової діяльності підприємств та зростання оплати працівників. У нашому дослідженні в основному зосереджено увагу на відповідності темпів зрос-

тання оплати праці та її продуктивності. Теоретично необхідною умовою ефективного господарювання має бути випереджаючий ріст продуктивності праці порівняно з її оплатою.

У всіх підприємствах задоволення потреб працівників залежить від умов праці, рівня безпеки, автоматизації виробництва, від рівня охорони праці, від суми коштів, спрямованих на оплату праці й розвиток соціальної сфери.

Кожний працівник намагається задовольнити свої потреби, а керівництво підприємства пропонує йому певну винагороду. Чим ближче наближаються у своїх значеннях мотиваційні фактори щодо результативної праці та запропонована за неї підприємством винагорода, тим вищий рівень задоволеності потреб працівника. І навпаки, якщо значення мотиваційних факторів і винагороди розходяться, то така система мотивації праці неприйнятна.

Мотиваційна система повинна бути тісно пов'язана із компетентнісним підходом і передбачати зв'язок між наявністю і набуттям компетентностей працівника, з одного боку, та системою винагород - з іншого [5].

Ефективна система трудової мотивації, індивідуальний підхід до кожного працівника неодмінно забезпечать зростання продуктивності праці, результатів діяльності та конкурентоспроможності підприємств. Однак на сучасному етапі створення системи мотивації працівників потрібно усвідомити, що досконало розроблений мотиваційний механізм це лише половина успіху. Він повинен бути успішно реалізований, що можливо лише за умови розуміння стратегії розвитку підприємства усіма його працівниками [2].

Напрями мотиваційного впливу на працівників підприємства визначаються прийнятою виробничою програмою, рівнем організації праці та управління.

Ефективним інструментом для реалізації стратегії розвитку підприємства може бути збалансована система показників, або концепція Balanced Scorecard (BSC). За своєю суттю Balanced Scorecard - це механізм взаємозв'язку стратегічних задумів і рішень з оперативними завданнями, спосіб спрямувати діяльність підприємства (або групи) на їх досягнення.

Збалансована система показників допомагає підприємствам вирішити дві ключові проблеми: ефективно оцінювати результати діяльності підприємства та реалізовувати визначену стратегію. Відібрані для збалансованої системи показники є інструментом менеджменту для ознайомлення підлеглих та інших зацікавлених осіб із результатами та факторами діяльності, завдяки яким підприємство виконує свою місію та стратегічні завдання.

Висновки. Спираючись на результати проведеного дослідження та враховуючи кращий вітчизняний і зарубіжний досвід, можна переконливо стверджувати, що основним завданням системи трудової мотивації підприємств повинен стати

послідовний та неперервний процес виявлення спонукальних мотивів працівників і здійснення стимулюючого впливу з метою підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва та конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів.

Вкрай важливими заходами розглядаються мотивація працівників підприємств, які застосовують інноваційні рішення в процесі виробництва; стимулювання дій персоналу, спрямованих на підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності та зростання конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів.

Література

1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.
2. Антонова Л. В., Ляховець О. О. Економетрика : навч. посіб. Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. П. Могили, 2011. 232с.
3. Барановська І. В. Сучасна податкова система України з точки зору підприємця. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 8(86). С. 172–182.
4. Батюк Б. Б., Батюк О. Я. Партисипативний менеджмент як один з методів прийняття управлінських рішень. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 2010 Т. 12 № 2(44) Ч. 5. С. 3–7.
5. Жибак М. М., Літвінов В. І. Стан та шляхи удосконалення мотивації праці в аграрних підприємствах. Агросвіт. 2017. № 5. С. 10–14.